

УДК 614.449.932.34

DOI 10.5281/zenodo.18756734

Научная статья

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ
ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ**

**EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF HEMORRHAGIC FEVER WITH
RENAL SYNDROME IN THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT
TRENDS, REGIONAL DIFFERENTIATION AND PREVENTION ISSUES**

ИВАНОВ ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и кафедры
поликлинической терапии,*

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

IVANOV DANILA SERGEEVICH,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

ANISIMOVA TATIANA ANATOLYEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Pediatrics and Department of
Polyclinic Therapy,*

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье представлен анализ эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке с почечным синдромом в Российской Федерации в 2024–2025 гг. с акцентом на региональную дифференциацию, многолетнюю динамику и факторы риска. Установлено, что в 2025 г. на фоне общей тенденции к снижению заболеваемости относительно пикового 2019 г. (показатель ниже в 3 раза) произошла активизация природных очагов в субъектах Приволжского федерального округа. За 10 месяцев 2025 г. зарегистрировано 3334 случая, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Ульяновской области (238 случаев), Оренбургской области (117 случаев за 8 мес.) и Республике Татарстан (выделено 8 районов высокого риска). Выявлены системные проблемы: поздняя обращаемость, дефицит дифференциальной диагностики на этапе первичного звена, сокращение инфекционного коечного фонда. Отсутствие специфической вакцинопрофилактики в России определяет приоритет неспецифических мер (дератизация, санитарно-просветительская работа). Предложены направления оптимизации эпидемиологического надзора с учетом климатозависимой активизации очагов в осенне-зимний период.

The article presents an analysis of the epidemiological situation for hemorrhagic fever with renal syndrome in the Russian Federation in 2024–2025, with an emphasis on regional differentiation, long-term dynamics, and risk factors. It was established that in 2025, against the backdrop of a general trend towards a decrease in morbidity relative to the peak in 2019 (the indicator is 3 times lower), there was an intensification of natural foci in the constituent entities of the Volga Federal District. Over 10 months of 2025, 3,334 cases were registered, which is 1.5 times higher than the figure for the same period in 2024. The

most unfavorable situation has developed in the Ulyanovsk Region (238 cases), the Orenburg Region (117 cases over 8 months), and the Republic of Tatarstan (8 high-risk districts were identified). Systemic problems were identified: late consultation, a lack of differential diagnostics at the primary care stage, a reduction in the number of infectious disease hospital beds. The lack of specific vaccination in Russia prioritizes non-specific measures (deratization, public health education). Directions for optimizing epidemiological surveillance are proposed, taking into account the climate-dependent increase in outbreaks during the autumn and winter.

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, хантавирусы, природно-очаговые инфекции, эпидемиологический надзор, Приволжский федеральный округ, дератизация.

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, hantaviruses, natural focal infections, epidemiological surveillance, Volga Federal District, deratization.

Введение.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает особое место в структуре инфекционной патологии Российской Федерации. Являясь зоонозным природно-очаговым заболеванием вирусной этиологии (род *Hantavirus*, семейство *Hantaviridae*), ГЛПС характеризуется не только стабильно высокими показателями заболеваемости, но и значительным медико-социальным ущербом, обусловленным тяжестью течения, риском развития острой почечной недостаточности и длительной утратой трудоспособности лиц преимущественно активного возраста [1].

Актуальность настоящего исследования определяется несколькими факторами. Во-первых, на протяжении последнего десятилетия (2015–2025 гг.) наблюдается выраженная неравномерность эпидемического процесса как в хронологическом, так и в территориальном аспектах. Периоды относительного благополучия сменяются резкими подъемами заболеваемости, которые, согласно официальным данным, могут различаться по оценкам в 1,5–3 раза в зависимости от методики расчета и учетного периода [2]. Во-вторых, климатические изменения, фиксируемые на европейской территории России (аномально теплые зимы, затяжная осень), создают прецеденты активизации популяций мышевидных грызунов в несвойственные для пика заболеваемости сезоны [1; 10]. В-третьих, в 2025 г. зафиксированы летальные исходы среди взрослого трудоспособного населения в эндемичных регионах, что в условиях отсутствия специфической вакцинации (препараты против хантавирусов не зарегистрированы в РФ для массового применения) актуализирует проблему своевременной диагностики [6, 10].

Цель настоящей работы — анализ современной эпидемиологической ситуации по ГЛПС в Российской Федерации с акцентом на региональные особенности, динамику заболеваемости в 2024–2025 гг., факторы риска и эффективность проводимых профилактических мероприятий.

Материалы и методы.

Дизайн исследования. Проведено ретроспективное описательно-оценочное эпидемиологическое исследование с элементами пространственно-временного анализа.

Источники информации. Использованы официальные данные форм федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», оперативные сводки Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, материалы эпидемиологических расследований очагов, опубликованные в открытых источниках. Проанализированы научные публикации в рецензируемых журналах, содержащие результаты многолетнего эпидемиологического мониторинга.

Методы. К рассмотрению были приняты когортные исследования, посвященные распространённости ГЛПС на территории эпидемически значимых субъектов Российской Феде-

рации. Критерии включения: тип исследования — когортные исследования (проспективные и ретроспективные); популяция — пациенты с верифицированными серологически случаями заражения ГЛПС. Критериями исключения из анализа явились случаи заболевания с неуточнённым или неподтверждённым диагнозом, а также случаи ГЛПС, зарегистрированные у животных. Применены описательно-оценочный, аналитический и картографический методы эпидемиологической диагностики. Интенсивные показатели рассчитаны на 100 тыс. населения. Период наблюдения: январь 2024 г. – январь 2026 г. с акцентом на 2025 г. как год статистических данных, доступных в наиболее полном объёме.

В конечный анализ приняты 10 статей, включающие подтверждённые случаи ГЛПС у человека.

Результаты.

Общероссийские тенденции заболеваемости ГЛПС.

Анализ многолетней динамики свидетельствует о сохранении циклического характера эпидемического процесса ГЛПС на территории РФ. Периодичность подъёмов составляет раз в 2–4 года, что объясняется биологическими циклами популяций основных носителей — рыжей полевки (*Myodes glareolus*) и других видов мышевидных грызунов [3; 4].

Последний выраженный подъём зарегистрирован в 2019 г. В 2025 г., по данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, показатели заболеваемости в 3 раза уступали уровню 2019 г. и были в 1,5 раза ниже средних значений за прошедшее десятилетие [2]. Однако данная статистика требует содержательной интерпретации. Снижение относительно рекордных значений 2019 г. не означает абсолютного эпидемиологического благополучия.

Ключевой факт 2025 г.: за 10 месяцев (январь–октябрь) зарегистрировано 3334 случая ГЛПС против 2205 случаев за аналогичный период 2024 г. [2]. Таким образом, рост составил 51,2 % при сохранении общей тенденции к уровню «ниже среднемноголетнего». Данное противоречие объясняется методикой расчета: среднемноголетний уровень включает пиковые значения числа случаев в 2019 г., что «завышает» планку и делает текущий рост менее заметным в формальных отчетах.

Заболеваемость регистрировалась в 54 субъектах РФ (8 федеральных округов). В структуре заболевших традиционно преобладает городское население — 86,5 %, доля сельских жителей составила 13,5 % (рис. 1) [3]. Данное распределение обусловлено не столько истинным риском инфицирования в природных очагах, сколько лучшей выявляемостью и доступностью медицинской помощи в городах, а также активным использованием городским населением рекреационных зон (садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, сбор дикоросов).

Рис. 1. Распределение заболеваемости по местности

Дети до 17 лет составили около 2,4 % в структуре заболевших [5], что косвенно свидетельствует о меньшей подверженности данной возрастной группы риску заражения или особенностям клинической манифестации. Летальность сохраняется на уровне 0,3–0,5 %, однако в 2025 г. зафиксированы случаи смерти среди лиц, поздно обратившихся за медицинской помощью [10].

Приволжский федеральный округ как территория наибольшего эпидемиологического неблагополучия.

Приволжский федеральный округ (ПФО) исторически является регионом с максимальной заболеваемостью ГЛПС в РФ. На европейскую часть России приходится 98,5 % всех регистрируемых случаев [3]. В 2025 г. именно в субъектах ПФО зафиксирован рост числа случаев заражений в природных очагах, что находит подтверждение в данных эпидемиологического мониторинга [2; 8].

Ульяновская область. Наиболее драматичная ситуация сложилась в Ульяновской области, где в 2025 г. зарегистрировано 238 случаев (интенсивный показатель — 20,29), что в 2,5 раза превышает уровень 2024 г. (105 случаев, ИП 9,4) [6]. Рост носит взрывной характер в отдельных районах данного субъекта РФ. Так, в Инзенском районе ИП достиг 112,0; в Барышском — 94,0; в Мелекесском — 71,0. Превышение среднесезонных показателей отмечено в Ульяновске, Новоульяновске и 8 муниципальных районах [1].

Хронологически основная масса случаев пришлась на ноябрь–декабрь 2025 г. (52 и 83 случая соответственно), что нетипично для классической летне-осенней сезонности и связано с аномально теплой погодой, сохранившей активность грызунов в зимний период [1; 6].

Зарегистрирован летальный исход у мужчины 38 лет, жителя Инзенского района. По данным эпидрасследования, пациент более двух дней лечился самостоятельно, не обращаясь за медицинской помощью. При поступлении в стационар была выявлена тяжелая форма с развитием острого повреждения почек с закономерным летальным исходом.

Оренбургская область. За 8 месяцев 2025 г. зарегистрировано 117 случаев ГЛПС (ИП 6,40), что превышает среднероссийский уровень. Наиболее высокие показатели фиксируются в Кувандыкском, Тюльганском, Илекском и Ташлинском районах, выделенных в отдельные эпидемиологические кластеры риска [3].

Республика Татарстан. Проведено эпидемиологическое районирование территории на основе многолетних данных (2015–2024 гг.). Проведено разделение по уровню риска, из которого видно, что в 8 районах был высокий уровень риска распространения, в 21 районе зарегистрирован умеренный уровень и в 16 районах отмечали низкий уровень риска [8] (рис. 2).

Рис. 2. Районирование Республики Татарстан по уровню риска распространения ГЛПС

Данное районирование является научно обоснованной основой для планирования профилактических (дератизационных) мероприятий и должно быть экстраполировано на другие эндемичные субъекты РФ.

Факторы риска и проблемы эпидемиологической диагностики.

Проведенный анализ позволил верифицировать следующие системные проблемы, усугубляющие эпидемиологическую ситуацию. Во-первых, это поздняя обращаемость и самолечение. В Ульяновской области зафиксированы многочисленные случаи обращения за медицинской помощью на 5–7 день болезни, когда развиваются развернутые клинические проявления, включая почечную недостаточность [6]. Низкая настороженность населения в отношении «мышинной лихорадки» в зимний период (ложное ощущение безопасности) требует активизации санитарно-просветительской работы и проведения дератизации на протяжении всего календарного года.

Во-вторых, обратили на себя внимание дефекты дифференциальной диагностики. Специалистами Роспотребнадзора в ходе эпидрасследований установлено, что в поликлиническом звене симптомы ГЛПС (лихорадка, интоксикация) часто интерпретируются как ОРВИ. Лабораторное подтверждение проводится с нарушением регламентных сроков, что отсрочивает назначение патогенетической терапии [10]. Депутатский корпус указывает на сокращение числа инфекционных отделений и врачей-инфекционистов в регионах ПФО, что снижает качество диагностики [6].

Третьей проблемой стал эпидемиологический прогноз. Референс-центром по мониторингу за ГЛПС (Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии) в 2025 г. прогнозировалось ухудшение ситуации в ПФО. И, к сожалению, прогноз подтвердился: превышение среднесезонных температур воздуха сохранило высокую активность природных очагов в зимний период 2025–2026 гг. [7]. По данным национального парка «Сенгилеевские горы», численность полевых мышей в 2025 г. увеличилась в 5 раз по сравнению с 2021 г. [10].

Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

В условиях отсутствия зарегистрированной в РФ вакцины против ГЛПС, которая служила бы методом специфической профилактики, ключевое значение приобретают неспецифические меры.

Основным методом разрыва эпидемической цепи является дератизация. В ноябре 2025 г. главам муниципальных образований эндемичных регионов направлены предписания о выделении средств на проведение дератизационных мероприятий [1; 7]. Однако, как показала практика, исполнение предписаний носит фрагментарный характер.

Важное значение имеет и заключительная дезинфекция в очагах. Губернатором Ульяновской области дано поручение министерству здравоохранения обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в домашних очагах силами специализированных организаций, а не силами самих заболевших [6].

Санитарно-просветительская работа, как и при многих других инфекционных заболеваниях, необходима для борьбы с распространением хантавирусов. С этой целью населению рекомендуется проведение влажных уборок с использованием средств индивидуальной защиты (респираторы/ватно-марлевые повязки, перчатки), хранение продуктов в герметичной таре, исключение контакта с грызунами [2; 7].

Важно защищать наши жилые и хозяйственные постройки от грызунов. Технические мероприятия по закрытию вентиляционных отверстий сетками, цементированию щелей в жилых и подсобных помещениях также имеют немалое значение [7].

Прогноз на 2026 г. С учетом эпидемиологических данных и климатических условий ожидается сохранение высокой численности грызунов, что способно привести к росту распространения и числа случаев; мы предполагаем осложнение эпидемиологической обстановки в весенний период 2026 г. [1; 2].

Обсуждение.

Полученные результаты позволяют сформулировать несколько принципиальных положений, значимых для организации эпидемиологического надзора за ГЛПС.

Во-первых, официально декларируемый тезис о «снижении заболеваемости в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений» требует осторожной интерпретации. Для практического здравоохранения важна не столько абстрактная «среднемноголетняя» величина, сколько факт двукратного роста в 2025 г. по сравнению с 2024 г. и возникновение летальных исходов в трудоспособном возрасте. Использование среднемноголетних показателей, рассчитанных с включением пиковых лет, может создавать ложное ощущение благополучия и снижать оперативность реагирования.

Во-вторых, заболеваемость ГЛПС в РФ демонстрирует отчетливую климатозависимость. Аномально теплые ноябрь-декабрь 2025 г. в европейской части страны сформировали «вторую волну» заболеваемости, нехарактерную для классического эпидпроцесса. Система эпиднадзора должна адаптироваться к меняющимся климатическим условиям, рассматривая теплый период года как потенциально опасный вплоть до декабря [6; 7].

В-третьих, региональная дифференциация рисков достигает высокой степени. В рамках одного субъекта РФ (Ульяновская область) разброс интенсивных показателей составил от 112,0 в Инзенском районе до единичных случаев в относительно благополучных территориях. Это обосновывает необходимость эпидемиологического районирования на уровне муниципальных образований, успешно реализованного в Татарстане и рекомендуемого к внедрению во всех эндемичных субъектах [8].

В-четвертых, проблема кадрового и инфраструктурного обеспечения инфекционной службы приобрела черты, непосредственно влияющие на эпидемиологическую ситуацию. Сокращение инфекционных отделений в районных больницах (в частности, в Инзенском районе Ульяновской области) приводит к вынужденной транспортировке пациентов в другие ЛПУ, потере времени, утяжелению состояния и ухудшению прогноза для пациента [10]. В условиях прогнозируемого сохранения высокой заболеваемости требуется пересмотр политики оптимизации коечного фонда в эндемичных регионах.

В-пятых, отсутствие массовой вакцинации против ГЛПС в РФ — стратегическая уязвимость. В Китае и Республике Корея зарегистрированы и применяются инактивированные вакцины против хантавирусов. Вопрос о разработке, регистрации и последующем внедрении в национальный календарь профилактических прививок отечественной вакцины должен быть поставлен во главу угла федеральных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и решён в как можно более ранние сроки.

Заключение.

Эпидемиологическая ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом в Российской Федерации в 2024–2025 гг. характеризуется фазой активизации природных очагов, преимущественно на территории Приволжского федерального округа. При формальном соответствии показателей среднемноголетнему уровню (с учетом пика 2019 г.) зафиксирован рост заболеваемости в 1,5 раза относительно 2024 г. с формированием локальных территорий сверхвысокого риска (ИП до 112,0 в Инзенском районе Ульяновской области).

Выявлены системные дефекты эпидемиологического надзора и медицинской помощи: поздняя диагностика на этапе первичного звена, кадровый дефицит инфекционной службы, недостаточная оперативность дератизационных мероприятий. Климатические аномалии 2025 г. сдвинули сезонный пик заболеваемости на ноябрь-декабрь, что требует коррекции существующих моделей прогнозирования.

Приоритетными направлениями деятельности органов Роспотребнадзора и региональных министерств здравоохранения должны стать следующие:

- 1) Эпидемиологическое районирование территорий субъектов РФ с выделением зон высокого риска.
- 2) Обеспечение 100 % охвата дератизационными мероприятиями населенных пунктов, садоводческих товариществ и рекреационных зон в эндемичных районах.

3) Финансирование проведения циклов повышения квалификации для врачей первичного звена по дифференциальной диагностике ГЛПС.

4) Повешение активности санитарно-просветительской работы с акцентом на зимний период как период потенциальной опасности.

5) Инициация вопроса о разработке и регистрации отечественной вакцины против ГЛПС требует выхода на федеральный уровень.

Только комплексный межведомственный подход позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и предотвратить летальные исходы среди трудоспособного населения эндемичных регионов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин Е. К., Камиллов Ф. Х., Хунафина Д. Х., Валишин Д. А., Шайхуллина Л. Р. и др. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом // Медицинский вестник Башкортостана. 2013. №5. С. 24–31.

2. Иванова А. В., Савицкая Т. А., Магеррамов Ш. В. и др. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: актуальное состояние проблемы в Российской Федерации и оценка эпидемиологических рисков на 2025 год // Проблемы особо опасных инфекций. 2025. № 2. С. 17–28. DOI 10.21055/0370-1069-2025-2-17-28.

3. Гилязова И. Р., Хасанова Г. М., Иванова Е. А., Асадуллина Д. Д., Хасанова А. Н. и др. Исследование профилей экспрессии экзосомальных микроРНК-126 и микроРНК-218 у пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) // Научные результаты биомедицинских исследований. 2022. №4. С. 424–438.

4. Зорина И. Г., Чистякова Е. С., Чуркина Е. И. Эпидемиологический анализ клещевого энцефалита: заболеваемость и динамика распространения в Челябинской области // Медицинский научный журнал «Синописис». 2025. №1. С. 40–54.

5. Лукина С. М., Сафонов А. В. Прогноз природных чрезвычайных ситуаций, связанных с биологической опасностью в Российской Федерации в 2024 году // Инновационная наука. 2024. №4-2. С. 160–161.

6. Савицкая Т. А., Иванова А. В., Поршаков А. М., Решетникова И. Д., Исаева Г. Ш. и др. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Татарстане – эпидемиологическое районирование // Проблемы особо опасных инфекций. 2025. № 3. С. 147–153. DOI 10.21055/0370-1069-2025-3-147-153.

7. Смелянский В. П., Жуков К. В., Никитин Д. Н., Каргашин С. А., Климина И. А. и др. Эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям в Волгоградской области в 2023 г. // Медицинский вестник Юга России. 2024. №1. С. 66–73. DOI 10.21886/2219-8075-2024-15-1-66-73.

8. Хасанова А. Н., Хасанова Г. М., Малеев В. В., Павлов В. Н., Воробьев В. А., Хасанов Д. Н., Ван Г. Исследование прогностической значимости микроРНК при геморрагической лихорадке с почечным синдромом // Инфекционные болезни. 2025. № 3. С. 78–84. DOI 10.18413/2658-6533-2022-8-4-0-2.

9. Sehgal A., Mehta S., Sahay K., Martynova E., Rizvanov A. et. al. Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in Asia: History, Pathogenesis, Diagnosis, Treatment, and Prevention // Viruses. 2023. №15(2). P. 561. DOI 10.3390/v15020561.

10. Ye Z., Liu X., Ding S., Lu L., Zhang T. et. al. Incidence rate of hemorrhagic fever with renal syndrome complicated with acute pancreatitis: a meta-analysis // Front Med (Lausanne). 2024. №11. P. 1442276. DOI 10.3389/fmed.2024.1442276.

Поступила в редакцию: 15.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Иванов Д. С., Анисимова Т. А., 2026.